

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ВАЛЮТА ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН МУАММОЛАР

Нарматов Нурсултон Эшдавлат ўғли

Банк-молия академияси тингловчиси

Аннотация: Тижорат банки хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият олиб боради, яъни банклар фаолиятининг пировард натижаси банк хизмати ҳисобланади. Шундай экан, улар томонидан банк хизматларини кўрсатиш учун маълум операциялар амалга оширилади. Шу ўринда «банк хизмати» ва «банк операцияси» каби тушунчаларига ойдинлик киритиш лозим деб ўйлаймиз. Фикримизча, бу икки атама ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд.

Калит сўзлар: валюта, риск, хорижий валюта, аудит, ҳисоб, молия, банк иши, кредит, тўлов, экспорт, тижорат банклари, миждоз.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган бир қатор долзарб муаммоларнинг мавжудлигини аниқладик. Ана шундай муаммолардан бири – тижорат банкларида валюта рисқи даражасининг юқори эканлигидир.

Диссертацион тадқиқотнинг иккинчи бобида амалга оширилган таҳлилларнинг натижалари кўрсатдики, тижорат банкларининг очик валюта позицияларининг миқдори катта. Бу эса, уларнинг очик валюта позициялари ҳажмини қисқартириш имкониятининг чекланганлиги билан изоҳланади.

Халқаро банк амалиётида тижорат банклари фаолиятидаги валюта рисқини бошқаришда қуйидаги усуллардан кенг фойдаланилмоқда:

- банкларнинг валюта захираларини диверсификация қилиш;
- тижорат банкларининг очик валюта позицияларига нисбатан лимитлар белгилаш;
- форвард битимларидан фойдаланиш;
- валюта опционларидан фойдаланиш;

- валюта фьючерсларидан фойдаланиш;
- своп операцияларидан фойдаланиш;
- тижорат банкларининг хорижий валюталардаги “Ностро” вакиллик ҳисобрақамларидаги қолдиқларни минимал даражада сақлаш;
- банкларнинг вакиллик ҳисобрақамларидаги бўш турган валюта маблағларини юқори ликвидли қимматли қоғозлар ва олтинни сотиб олишга йўналтириш.

Қайд этиш жоизки, валюта опционлари валюта захираларини валюта рискдан тўлиқ ҳимоялаш имконини беради, тижорат банкларининг мижозлари учун қиммат бўлган молиявий инструмент ҳисобланади. Форвард валюта шартномалари эса, тижорат банклари мижозлари учун кам чиқимли молиявий инструмент бўлгани ҳолда, тижорат банкларига барқарор даромад олиш имконини беради.

Шу ўринда эътироф этиш жоизки, Россия-Украина уруши туфайли дунё иқтисодиётида юзага келган салбий трендлар Ўзбекистон Республикасининг иқтисодиётига нисбатан салбий таъсирларни юзага келтиради. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банклари ва улар мижозларининг валюта операцияларига салбий таъсир кўрсатади. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, Россия Федерацияси Ўзбекистоннинг асосий ташқи савдо ҳамкори бўлган давлат ҳисобланади. 2021 йилнинг якунига кўра, Россия Федерацияси Ўзбекистон Республикасининг ташқи савдо айланмасида биринчи ўринни эгаллади ва Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ташқи савдо айланмаси 7517 млн. АҚШ долларини ташкил этди¹⁴.

Иккинчидан, Россиянинг йирик тижорат банклари (Совкомбанк, Сбербанк, Внешторгбанк, Россельхозбанк ва бошқ.) SWIFT халқаро тўлов тизимидан узиб қўйилди. Ўзбекистон банклари ва уларнинг мижозлари Россиядаги банклар ва уларнинг мижозлари билан SWIFT тўлов тизими орқали хорижий валюталарда тўловларни амалга оширар ва қабул қилар эди. Энди бундай имконият йўқ.

¹⁴Ташқи савдо фаолияти. www.stat.uz (Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси).

Учинчидан, Россиянинг Ғарб давлатларининг санкциялар рўйхатига кирган компаниялари ва банклари билан бошқа мамлакатларнинг компаниялари ва банклари ўртасида валюта операцияларини амалга ошириш имконияти йўққа чиқарилди.

Россия Федерациясининг тижорат банклари ва компаниялари ўзларининг ҳамкор давлатларига, шу жумладан, миллий валюта-рублда ҳисоб-китоб қилишга ўтишни таклиф қилишяпти. Чунки, уларнинг бошқа иложи йўқ. Сабаби Россияга хориждан валюта келадиган барча каналлар ёпилган.

Ўзбекистон учун Россия рублида ҳисоб-китоб қилишда юзага келиши мумкин бўлган муаммо шундаки, биз рублда олган валюта тушумини фақат Россия билан бўладиган тўловларда ишлатишимиз мумкин. Чунки, рубль ташқи конвертирликка эга эмас, шу сабабли, у дунё валюта бозорларида олди-сотди қилинмайди. Бунинг устига, Ғарб давлатлари рублда тўловларни умуман қабул қилмайди. Ўзбекистон Республикасининг хорижий валюталардаги тўловларининг мутлақ асосий қисми АҚШ долларида амалга оширилади.

Тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммолардан бири – бу валюта rischi даражаси юқори бўлганлиги сабабли валюта операцияларидан кўрилган зарарларнинг даражасини юқори эканлигидир.

Диссертацион тадқиқотнинг иккинчи бобида амалга оширилган таҳлилларнинг натижалари кўрсатдики, республикамизнинг бир қатор тижорат банкларида, жумладан, ТИФ Миллий банкида, Туронбанкда, Асакабанкда таҳлил қилинган давр мобайнида (2017-2021 йй.) валюта операцияларидан кўрилган зарарлар миқдорининг ошиши кузатилган.

Тижорат банклари валюта захираларининг диверсификация даражасининг паст эканлиги, етакчи хорижий валюталарнинг барчасини эркин сузиш режимига эга эканлиги ва банкларнинг очик валюта позицияси миқдорини қисқартириш имкониятининг чекланганлиги улар фаолиятидаги валюта rischi даражасини юқори бўлишига сабаб бўлмоқда. Ўз навбатида, валюта rischi даражасининг

юқори эканлиги валюта операцияларидан кўрилган зарарларнинг фоизсиз харажатлар ҳажмидаги салмоғининг юқори бўлишига сабаб бўлмоқда.